

Influencia de los muros exteriores en el confort térmico

Influence of exterior walls on thermal comfort

Jamil Ignacio Palacios Murillo¹
{jamil.palaciosm@ug.edu.ec}

Fecha de recepción: 28 de julio de 2021 — **Fecha de aceptación:** 29 de agosto de 2021

Resumen: Actualmente la construcción y la operación de un edificio contribuyen a una gran parte de la energía final consumida en el mundo. “En el sector de la construcción, la mayor parte de la energía es consumida por edificios ya construidos mientras que la tasa de reemplazo de edificios existentes por una nueva construcción es solo alrededor de 1.0-3.0% por año.” Por lo tanto, optar por un mejoramiento en el uso y consumo de la eficiencia energética de los edificios existentes, es fundamental para una reducción óptima en la demanda de la energía a nivel mundial. El objetivo de la presente investigación es analizar la influencia de los muros exteriores en el confort térmico del polígono de viviendas Bellvitge. Se aplicó una metodología descriptiva, mixta, documental, no experimental. Se realizaron simulaciones de los edificios tipo en programas informáticos como Desingbuilder. Se llegó a la conclusión de que es necesario implementar la rehabilitación energética del sector residencial en función de sus condiciones climatológicas de su ubicación, de su realidad constructiva y de su geometría, donde se evaluará todos los flujos energéticos que intervengan durante el periodo de un año.

Palabras clave — *Construcción, envolvente, confort térmico, edificios residenciales.*

Abstract: Currently the construction and operation of a building contribute to a large part of the final energy consumed in the world. "In the construction sector, most of the energy is consumed by buildings already built while the rate of replacement of existing buildings by new construction is only about 1.0-3.0% per year." Therefore, opting for an improvement in the use and consumption of the energy efficiency of existing buildings is essential for an optimal reduction in energy demand worldwide. The objective of this research is to analyze the influence of the exterior walls on the thermal comfort of the Bellvitge housing estate. A descriptive, mixed, documentary, non-experimental methodology was applied. Simulations of the standard buildings were carried out in computer programs such as Desingbuilder. It was concluded that it is necessary to implement the energy rehabilitation of the residential sector based on the weather conditions of its location, its constructive reality and its geometry, where all the energy flows that intervene during the period of one year will be evaluated.

Keywords — *Construction, surrounding, thermal comfort, residential buildings.*

¹Arquitecto, Máster Universitario en Estudios Avanzados en Arquitectura-Barcelona.
Universidad de Guayaquil.

Cómo citar:

Palacios Murillo, J. I. (2021). Influencia de los muros exteriores en el confort térmico. Pro Sciences: Revista De Producción, Ciencias E Investigación, 5(40), 104-115. <https://doi.org/10.29018/issn.2588-1000vol5iss40.2021pp104-115>

INTRODUCCIÓN

El incremento de la construcción de viviendas en Barcelona, resulta tras el periodo de la postguerra, donde se inicia un despunte económico que afecta al crecimiento de la ciudad y su población, como resultado a este incremento de la población, se inician en la década de los sesenta la construcción de diferentes tipos de albergues como necesidad de la población. La mayoría de campesinos llegan a la ciudad en búsqueda de trabajo en las construcciones y eran contratados como mano de obra barata.

La ciudad cuenta con nuevos habitantes de recursos económicos muy limitados, en que empiezan a saturarse las construcciones precarias en diferentes sectores de la ciudad como en el Raval, auto construcciones en la montaña como Montjuic.

La demanda de vivienda cada vez iba creciendo y el sector privado no le interesaba invertir en este tipo de viviendas por no ser rentable, en donde el Estado toma medidas a través de otros organismos de la ciudad y se empiezan a construir Polígonos de vivienda de clase social en varios sectores de Barcelona, entre estos polígonos de viviendas se proyecta el de Bellvitge.

El objetivo de la presente investigación es analizar la influencia de los muros exteriores en el confort térmico en el polígono de viviendas Bellvitge.

NORMATIVAS Y SU EVOLUCIÓN

En los años 60, España experimentó un crecimiento espontáneo en el sector habitacional, durante el periodo 1960 y 2001. Como efecto el parque habitacional existente está compuesto por 15 millones de viviendas construidas en este periodo (30). Estas construcciones fueron construidas con un mínimo nivel de calidad, en aspectos de confort térmico y eficiencia energética.

Estas viviendas, en el año 2011, representan un consumo del 19% del total de energía final consumida en España. El 53% del parque de viviendas existentes cuenta con déficit en el comportamiento energético, debido a la falta de normativa técnica que regulariza las condiciones térmicas del edificio.

SOSTENIBILIDAD

Unos de los temas con mayor preocupación en estos últimos años es el impacto ambiental, a finales de los años 60, la sociedad mundial ha venido cuestionándose sobre el uso de los manejos de los recursos naturales no renovables, la protección ambiental y sobre todo la biodiversidad. Para entonces, se han venido proponiendo eventos como lo fue las primeras cumbres mundiales sobre medioambiente.

POLÍGONO DE VIVIENDA DE BELLVITGE

El polígono habitacional de Bellvitge, este 2018 cumplió 53 años desde su formación, el barrio de Bellvitge resulta del ultima grupo de viviendas masivas que se construían entre (1965–75). Estos edificios están formados por viviendas unitarias, ordenados en bloques lineales. En 10 años se construyeron más de 9.780 viviendas que llegaron a albergar a unas 32.000 personas de los movimientos migratorios de esa época.

El lugar donde fue proyectado el Polígono de Bellvitge era considerado una periferia urbana, tenía este concepto por la falta de servicios, creando así zonas residenciales incompletas por su ubicación en relación con la centralidad de la ciudad.

LA ENVOLVENTE DEL EDIFICIO

La edificación es una máquina que se encuentra rodeada de un entorno natural que presenta condiciones térmicas, lumínicas, acústicas, etc. Aspectos que varían en el tiempo, generando necesidades distintas en el ser humano, donde suelen ser constantes y variables según su latitud geográfica.

La mayoría de las edificaciones requieren de conseguir una estabilidad en su temperatura interior según su ubicación geográfica, para lograr una temperatura estable se debe actuar sobre la piel del edificio, en el que su entorno natural siempre es variable. La envolvente de un edificio está compuesta por una serie de capas, brindándole protección y estabilidad en su temperatura interior.

La piel del edificio es muy importante a la hora de construirla o rehabilitarla, ya que esta representará una disminución o un aumento en los consumos energéticos para conseguir el confort deseado en el interior. La edificación actuará como corrector del clima según su ubicación geográfica, a través de sistemas pasivos, como la radiación solar, la luz natural, la ventilación, las barreras vegetales, etc. También pueden estar acompañados de sistemas activos. Como placas fotovoltaicas entre otras. “Aquellas cosas que no se logran con estos recursos deberá buscar mediante energía externa para su funcionamiento. La mayoría de esta energía proviene de recursos fósiles limitados o de centrales como las nucleares, con un coste a futuro, económico y ambiental” (Chernóbil o Fukushima).

ESCALA URBANA

Densidad

El polígono de Bellvitge, tiene alrededor de 159 viviendas por hectárea, manteniendo una densidad alta, superando las 150 viviendas/ha. El barrio de Bellvitge tiene una superficie de 61,5 hectáreas con más 9780 viviendas, siendo este de Catalunya uno de los Polígonos más grandes.

Modelo de ordenación interna

Los criterios de diseño de los polígonos de vivienda responden a un concepto de ordenación interna a través de “la utilización de un módulo repetible, la construcción de un eje de organización morfológica y el apoyo sobre un espacio central”. El modelo repetible está formado por bloques de 96 metros de largo y 8,8 metros de anchura con un total de 14 plantas altas, separados cada 40 metros respecto al bloque ubicado en paralelo. El espacio entre los bloques es utilizado en tres diferentes actividades, la primera a un aparcamiento, la segunda a un parque jardín y por último en una pequeña área para un centro comercial de dos plantas altas sobre rasante y sótano.

INDUSTRIALIZACIÓN DE LA EDIFICACIÓN

El barrio de Bellvitge se caracteriza por la utilización y producción de materiales prefabricados en su construcción, por rendimiento era más favorable el uso de este sistema. La producción de los elementos prefabricados se realizaba en una factoría muy cerca del sector. Los rendimientos estaban en relación a 4 viviendas/día, alcanzando 8 viviendas/día.

El proceso constructivo de la obra fue cambiando. Primero empezó prefabricándose todo el edificio, luego se fue reduciendo en solo la fachada, y por último realizándose las estructuras de hormigón *in situ*.

En la época en que fueron construidos estos edificios no regían normas que regularan el comportamiento térmico de estos materiales prefabricados como el aislamiento en los muros de fachada ni el cuidado de las infiltraciones de aire al interior del espacio. Después de 50 años, estas viviendas se presentan sin problemas estructurales, pero si se han sometido a mantenimientos en su sistema de instalaciones, en relación a sus fachadas la mayoría de los edificios no han recibido

manteniendo en estas, y en los pocos que han sido intervenidos han sido adecuación de bajo costo en las soluciones adoptadas, sin tener en cuenta una de las problemas que presenta el edificio al no ser confortable en los meses más radicales como es el verano y el invierno por la ausencia de aislamiento térmico en sus elementos de intercambio de calor con el entorno.

TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS DEL BARRIO DE BELLVITGE

La tipología arquitectónica de los bloques responde a la minimización de los costes de producción como la industrialización y la utilización de superficies mínimas habitables, creando departamentos en series, optimizando los recursos de materiales en donde se implementan la utilización de materiales prefabricados y ensamblados in situ, reduciendo tiempo y recursos.

La planta arquitectónica tipo responde a una superficie de vivienda tipo de 65 m², con espacios interiores como: Cocina sala de estar, 3 dormitorios y un baño de uso común de la vivienda.

MÉTODOLÓGÍA

Se trata de una investigación descriptiva, mixta, documental, no experimental. La realización de la presente investigación parte de una información básica de los edificios del polígono de vivienda de Bellvitge y de su ubicación geográfica como es el estudio del clima y su entorno natural inmediato. Se planifica una vista *in situ* de los edificios, verificando los sistemas constructivos según sus normativas técnicas. Posterior a esto se realizaron simulaciones de los edificios tipo en programas informáticos como DesignBuilder, y a partir de los resultados se presentan las diferentes posibilidades de intervención.

RESULTADOS

La tipología 1 de estudio del Polígono de Bellvitge es analizada a través de la herramienta informática DesignBuilder, como parte del proceso de estudio de este trabajo, permitiéndo analizar las características de la piel del edificio en función a sus condiciones térmicas.

Para este estudio se detalló el análisis del Departamento tipo_1 del edificio, ubicado en la planta alta número 14.

	Sur	Norte	Este
Superficie Muros Opacos Ext.	17.20 m2	16 m2	23.62 m2
Superficie traslúcida (ventanas)	5.20 m2	3.20 m2	-
Número de Ventanas	2	2	-
Total Superficie Ext. (Muro)	57 m2		
Superficie	65 m2		
Altura Int. piso	Altura del depart. Tipo Ext.	Presencia de sombra Ext. F. Sur	Nº espacios Interior
2.70 m	40 m	No	7

Ilustración 1. Planta arquitectónica DT_1

Ilustración 2. DT_1 ganancias y pérdidas de calor verano

La envolvente térmica del estado actual del DT_1, se encuentra en malas condiciones tanto en verano como en invierno, no cumple con las condiciones mínimas de una temperatura confortable al interior.

Ilustración 3. Temp int verano DT_1

El comportamiento de la temperatura interior del DT_1 en verano sin aislamiento como caso inicial, se obtiene una temperatura promedio de 26.5 °C, estando esta por encima de las condiciones de las exigencias mínimas del Documento básico HE.

La tipología 2 de estudio del Polígono de Bellvitge es analizada a través de la herramienta informática DesignBuilder, como parte del proceso de estudio de este trabajo, permitiendo analizar las características de la piel del edificio en función a sus condiciones térmicas.

Para este estudio se detalló el análisis del Departamento tipo_2 del edificio, ubicado en la planta alta número 8.

	Sur	Norte	Este
Superficie Muros Opacos Ext.	17.20 m2	16 m2	-
Superficie traslúcida (ventanas)	5.20 m2	3.20 m2	-
Número de Ventanas	2	2	-
Total Superficie Ext. (Muro)	33.2 m2		
Superficie	65 m2		

Altura Int. piso	Altura del depart. Tipo Ext.	Presencia de sombra Ext. F. Sur	Nº espacios Interior
2.70 m	19 m	Si	7

Ilustración 4. Planta tipo DT_2

Ilustración 5. Ganancias y pérdidas de calor general DT_2

La envolvente térmica del estado actual del DT_2, se encuentra en malas condiciones tanto en verano como en invierno, no cumple con las condiciones mínimas de una temperatura confortable al interior.

Ilustración 6. Temp sin aislamiento verano DT_2

El comportamiento de la temperatura interior del DT_2 en verano, sin aislamiento como caso inicial. Se obtiene una temperatura promedio de 25.45 °C, cumpliendo las condiciones de las exigencias mínimas del Documento básico HE.

La tipología 3 de estudio del Polígono de Bellvitge es analizada a través de la herramienta informática DesignBuilder, como parte del proceso de estudio de este trabajo, permitiendo analizar las características de la piel del edificio en función a sus condiciones térmicas.

Para este estudio se detalló el análisis del Departamento tipo_3 del edificio, ubicado en la planta alta número 1.

	Sur	Norte	Este
Superficie Muros Opacos Ext.	17.20 m2	16 m2	23.63 m2
Superficie traslúcida (ventanas)	5.20 m2	3.20 m2	-
Número de Ventanas	2	2	-
Total Superficie Ext. (Muro)	57 m2		
Superficie	65 m2		

Altura Int. piso	Altura del depart. Tipo Ext.	Presencia de sombra Ext. F. Sur	Nº espacios Interior
2.70 m	3.00 m	Si	7

Ilustración 7. Planta tipo DT_3

El DT_3 (Departamento Tipo – 3) es un departamento con tres fachadas verticales expuestas al exterior: la fachada principal orientada al Sur, la fachada posterior orientada al Norte y la fachada lateral Este.

Análisis y evaluación del comportamiento de la envolvente del DT_3 a través del programa DesignBuilder

Ilustración 8. Dato actual de pérdidas de calor DT_3 verano

La envolvente térmica del estado actual del DT_3, se encuentra en malas condiciones en verano como en invierno, no cumple con las condiciones mínimas de una temperatura confortable al interior.

Ilustración 9. Temp actual verano DT_3

El comportamiento de la temperatura interior del DT_3 en verano, sin aislamiento como caso inicial, da como resultado una temperatura promedio de 26.10 °C, estando por encima del cumplimiento a las exigencias mínimas del Documento básico HE.

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA DE LOS DEPARTAMENTOS TIPO DE ESTUDIO

Departamento Tipo (DT_1).- El edificio que contiene los departamentos tipo de estudio, fue construido sin ninguna norma de eficiencia energética, por lo que se logró demostrar a través del estudio del DesignBuilder el estado actual del edificio, identificando los materiales y elementos constructivos con problemas térmicos, por ser un edificio muy esbelto con mucha superficie expuesta al intercambio de calor con el medio ambiente se afirmó que entre más superficie esté expuesta con el medio natural más intercambio de calor tendrá el edificio, comprobándolo en el caso del DT_2, que cuenta con menos superficie al exterior.

La mayor parte de pérdidas y ganancias de calor del edificio es a través de sus superficies verticales como: muros opacos, superficies cristalizadas y la cubierta.

Como parte del tema de estudio se ha hecho enfoque en el análisis de un elemento estructural como son los muros de cerramiento, estos muros juegan un papel muy importante en el tema de la rehabilitación energética, conocer cómo funciona y generar una posible solución sin necesidad de generar derrumbes o demolición como parte del proceso de la eficiencia energética.

El estudio del aislamiento como recurso material directamente relacionando a mejorar la transmitancia de un muro existente es de gran ayuda, permitiendo estabilizar las oscilaciones diarias en la temperatura interior.

Después de varios estudios del grosor del aislamiento a través del programa DesignBuilder, se logró identificar los centímetros de grosor que podría tener este material y funcionará tanto a las condiciones climatológicas de verano como de invierno, por lo que se llegó a la conclusión del uso de 12 cm de aislamiento para las condiciones del DT_1.

Departamento Tipo (DT_2).- El departamento de estudio es parte del edificio de estudio, ubicándose en la parte central, desfasándose ligeramente hacia el lateral derecho, con poca superficie expuesta al exterior ya que es un departamento medianero con dos fachadas una frontal y una posterior.

La trama urbana del Polígono Bellvitge, es rectangular, perpendicular al norte por el lado más largo de las cuadras, ubicando edificios a 40 metros de distancia hacia la fachada frontal y posterior, este entramado hace que la mayor parte de los edificios tengan la proyección de sombra a ciertas horas del día y a ciertos meses del año pero esta sombra se proyectaría en una cuarta parte del edificio vecino.

El caso de DT_2 es un departamento que no recibe mucha radiación solar debido a la proyección de la sombra que le genera el edificio frontal existente, teniendo como resultados una temperatura estable en los meses de verano pero no para invierno, debido a que no recibe mucha radiación estos departamentos se enfrían mucho más rápido que los de los pisos superiores y el poco calor que reciben por el día se pierde a través de los muros que no retienen o no guardan el calor durante el invierno. El estudio que se realizó en este departamento se logró estabilizar la temperatura interior mediante la aplicación de un aislamiento de 16 cm, ayudando a las condiciones climáticas, especialmente los meses de invierno.

Departamento Tipo (DT_3).- Este departamento está situado en la parte baja del edificio, estando también afectado por la proyección de la sombra de los edificios vecinos de su alrededor, obteniendo una temperatura casi homogénea en los meses de verano pero muy desequilibrada en invierno por lo que el estudio de un aislamiento para este departamento resultó el uso de un aislamiento de 20 cm, estabilizando así la temperatura interior de invierno, a diferencias para los meses de verano el espacio funciona con un aislamiento de 16cm como mínimo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Busquets, 2004, pág. 287
- Carta de las ciudades europeas hacia la sostenibilidad. (La Carta de Aalborg). En: http://www.laciudadviva.org/opencms/opencms/foro/documentos/fichas/Familias_de_documentos/Conferencia_Internacional_de_SevillaEnero_2008/Articulos/Ciudades_europeas_por_la_sostenibilidad-Carta_de_Aalborg-1994.html.
- Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano. En: <http://www.dipublico.com.ar/conferencias-diplomaticas-naciones-unidas/conferencia-de-las-naciones-unidas-sobre-el-medio-humano-estocolmo-5-a-16-de-junio-de-1972>.
- Díaz, Ferrer, García, & Ulla, 1993, págs. 27, 28, 38
- Druot, F; Lacaton, A, Vassal, J. (2007) Plus: La Vivienda Colectiva, Territorio De Excepción = Les Grands Ensembles De Logements, Territoire d'Exception, Large-Scale Housing Developments, an Exceptional Case. Barcelona: Gili. Il s'agit de ne jamais demolir, ne jamais retrancher ou remplacer, toujours ajouter, transformer et utilitser.
- El Club de Roma. En: <http://www.clubofrome.org/?p=4781>.
- Estadística Municipal. Ajuntament de L'Hospitalet, 2012)
- IDAE, Informe Anual de Consumos energéticos, año 2011. Marzo 2013.
- Josep M Rieradevall i Pons (2014). Rehabilitación Energética de edificios del poligono de Montbau. Tesis Doctoral de la UPC
- Resumen Cumbre para la tierra, Rio de Janeiro 1992: En: <http://www.un.org/spanish/conferences/cumbre&5.html>.
- Resumen informe Bruntland. En: <http://www.oarsoaldea.net/agenda21/files/Nuestro%20futuro%20comun.pdf>.
- Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas, Ministerio de Fomento, www.mviv.es, 2008.